

Розуміють роль педагога як транслятора знань. Спостерігається негативне ставлення до інтерактивних форм роботи.

Актуальним напрямом подальшої роботи є теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних принципів розробки та використання дистанційних технологій в навчальному процесі.

DOI: 10.5281/zenodo.4399657

Сыроежко С. И.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЕРЫ У РОДИТЕЛЕЙ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Одним из базовых элементов личности является вера. Вера – фундамент интуитивного и рационального мышления (Брокгауз Ф., 1991), основания веры лежат глубже знания и мышления, она по отношению к ним есть факт первоначальный, а потому сильнее их (Волкова Ю., 1991).

В числе фундаментальных проблем воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить и быть хорошим человеком? Этот вопрос не раз задавал себе каждый родитель.

Религия традиционно связана с образованием. Так в процессе религиозной жизни формируется целостная система религиозного образования. Религия традиционно опирается на семейные ценности, укрепляет институт семьи – с раннего детства ребенок учится высоко ценить семью, получает правильные установки и позитивный опыт семейных отношений.

Среди негативных моментов религиозного воспитания следует отметить частные случаи сурового наказания детей, поддержания жесткой дисциплины в некоторых семьях. Отдельного внимания заслуживает возможность воспитания нетерпимости к представителям других религий, что свойственно ряду конфессий. Еще одним негативным моментом является пропагандируемое гендерное неравенство,

пренебрежение ролью женщины, встречающееся в некоторых вероисповеданиях.

Мы предположили, что различные виды веры у родителей взаимосвязаны с характеристиками стиля воспитания детей, а также, что различные виды веры у родителей взаимосвязаны с аналогичными видами веры у детей. Поэтому цель нашего исследования – выявить характер взаимосвязи различных видов веры у родителей с характеристиками стиля воспитания детей.

Для диагностики видов веры мы использовали методику изучения веры личности (А. Сидоренков, О. Долотова), для определения стиля семейного воспитания – методику «Родителей оценивают дети» (И. Фурманов, А. Аладьин).

В исследовании приняли участие 70 человек, 35 из которых это дети (индивиды юношеского возраста) в возрасте от 18 до 20 лет, и 35 – их родители (мать, отец) в возрасте от 40 до 56 лет ($M(\text{ребёнок})=19,42$, $SD(\text{ребёнок})=0,65$. $M(\text{родитель})=46,25$, $SD(\text{родитель})=4,88$).

На первом этапе исследования с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена изучался характер взаимосвязи между переменными, определяющими различные виды веры у родителей, с характеристиками стилей воспитания детей.

Исходя из полученных результатов видно, что между различными видами веры у родителей и характеристиками стилей воспитания обнаружены следующие значимые корреляционные связи.

1) Обратная корреляционная связь между верой в себя у родителей и воспитательской неуверенностью ($p<0,05$). Иными словами, чем более высокого уровня достигает показатель «вера в себя», тем менее выражено значение переменной «воспитательская неуверенность». Данный результат можно объяснить, опираясь на более ранние исследования: воспитательную неуверенность родителя можно было бы назвать «слабым местом» личности самого родителя. В этом случае происходит перераспределение власти в семье между родителями и ребенком в пользу последнего. Родитель «идет на поводу» у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, по его мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что ребенок сумел найти к своему родителю подход, нашёл его

«слабое место» и добивается для себя ситуации «минимум требований – максимум прав». Верящие в себя родители проявляют интерес к ребенку – слушают его, интересуются его потребностями; они воспринимают своего ребёнка, как личность, а не только как сына, дочь или исполнителя роли ученика, поэтому могут со стороны взглянуть на собственные потребности и потребности своего ребёнка, не давая собой манипулировать (Фурманов И., 1999).

2) Значимые прямые корреляционные связи переменной «вера в сверхъестественное» у родителей с показателями «Г+» (чрезмерностью требований-обязанностей) и показателем «З+» (чрезмерностью требований и запретов к ребёнку) ($p < 0,05$). Это означает, что чем более родители склонны к вере в сверхъестественные силы, тем более они склонны к чрезмерности требований-обязанностей и требований-запретов. Для объяснения полученных результатов необходимо обратиться к результатам предшествующих исследований: характеристика «чрезмерность требований-обязанностей» лежит в основе стиля неправильного воспитания «повышенная моральная ответственность». Требования к ребенку в этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не содействуют полноценному развитию его личности, но, напротив, представляют риск психотравматизации. Такой подход может лежать в основе типа неправильного воспитания «доминирующая гиперпротекция». В этой ситуации ребенку «всё нельзя». Ему предъявляется огромное количество требований, ограничивающих его свободу и самостоятельность.

3) Обратные корреляционные связи переменной «веры в людей вообще» у родителей с показателями «гипопротекции» и «воспитательской неуверенности» ($p < 0,05$). Это означает, что чем более родители склонны к вере в людей вообще, тем менее они склонны к гипопротекции и воспитательской неуверенности. Гипопротекция – ситуация, при которой ребенок оказывается на периферии внимания родителей. Ребенок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда случается что-то серьёзное (Фурманов И., 1999). Можно предположить, что родители, которые обладают верой в людей,

стараятся всячески помочь своему ребёнку в реализации планов, удовлетворении потребностей, достижении целей, поскольку считают его отдельной личностью и доверяют ему, тем самым «уходят» в воспитании ребёнка от гипопротекции. Воспитательская неуверенность наблюдается чаще всего при таких нарушениях воспитания, как потворствующая гиперпротекция либо просто пониженный уровень требований (Фурманов И., 1999). Можно сделать вывод, что родители, которые верят в людей вообще, воспринимают своего ребёнка не только как сына или дочь, а прежде всего, как личность. А также, веря другим людям, родители более уверены в них, зная, что они не причинят вреда их ребёнку. Следовательно, верящие в других людей родители склонны к проявлению адекватного внимания своим детям, не склоняясь ни к гипопротекции, ни к гиперпротекции.

На втором этапе мы исследовали влияние различных видов веры родителей на разновидности веры у детей. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что между различными видами веры у детей и их родителей существуют следующие значимые корреляционные связи.

1) Значимая прямая корреляционная связь показателя «веры в себя» у родителей с «верой в себя» и «верой в людей вообще» у детей ($p < 0,05$). Это означает, что чем более высокого уровня достигает показатель «вера в себя» у родителей, тем более выражены показатели переменных «вера в себя» и «вера в людей вообще» у детей. Можно объяснить полученные результаты, опираясь на результаты предыдущих исследований. Так, родителям, которые верят в себя, присущи следующие качества: внимательность к детям, признание и благодарность, вера в ребёнка, признание ошибок и работа над ними. Таким родителям не свойственно сравнивать своего ребёнка с другими детьми (Лекторский В., 2008). Следовательно, такие родители дают ребёнку почувствовать себя значимым, свободным и целостным человеком. Это и есть качества, важные для формирования веры в себя и людей в целом.

2) Значимая прямая корреляционная связь между верой в близких людей у родителей и верой в людей вообще у детей ($p < 0,05$). Это означает, что чем более родители склонны к вере в

близких людей, тем более дети склонны к вере в людей вообще. Данные результаты можно объяснить «социальным научением» А. Бандуры: ребёнок видит, как его мать проявляет веру в близких людей и путём подражания значимому взрослому приобретает веру в людей вообще (Карвасарский Б., 2008).

На основе проведённого эмпирического исследования можно сделать следующие выводы. Чем более высокого уровня достигает показатель «вера в себя», тем менее выражено значение переменной «воспитательская неуверенность». Чем более у родителей выражена вера в сверхъестественные силы, тем более они склонны к чрезмерности требований-обязанностей» и требований-запретов. Чем более родители склонны верить в людей вообще, тем менее они склонны к гипопротекции и воспитательской неуверенности. Чем более высокого уровня достигает показатель «вера в себя» у родителей, тем более выражены показатели переменных «вера в себя» и «вера в людей вообще» у детей. Чем более родители склонны к вере в близких людей, тем более выражена у детей вера в людей вообще.

Титаренко Т. М.

ПАНДЕМІЧНА ПОВСЯКДЕННІСТЬ: ЛАНДШАФТИ ЖИТТЄТВОРЕННЯ

Зрозуміти специфіку життєтворення під впливом пролонгованої травми, визначити типові території особистісних змін, їх розповсюдженість, взаємопереходи – важливе завдання як для психологічної науки, так і для практики психологічної допомоги, консультування, супроводу, психотерапії.

Пандемія коронавірусу стала джерелом тривалої травматизації для людини. Хронічно небезпечна наявна ситуація актуалізувала у багатьох старі проблеми, які підсилили реакцію на нові непрості обставини. Особистість постала перед необхідністю осмислення того, що відбувається, рефлексування власних переживань, прийняття нестандартних рішень, планування і здійснення певних дій.